

TOSHLOQ TUMANIDA SO‘NGGI DEMOGRAFIK JARAYONLAR TAXLILI

Abduvaliyev Xayitboy Abdug‘aniyevich

Farg‘ona davlat universiteti geografiya kafedrasida dotsenti v.b., PhD

h.a.abduvaliyev@gmail.com

Solijonova Xurshidabonu Umidjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti geografiya yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Farg‘ona viloyati Toshloq tumani aholisi soni dinamikasi, tug‘ilish va o‘lim jarayonlari, nikoh hamda migratsiya xususiyatlari taxlil etilgan.

Kalit so‘zlar: aholi soni, tug‘ilish, o‘lim, nikoh, migratsiya, tabiiy ko‘payish, tabiiy-geografik sharoit.

Kirish. Aholi deganda avvalo ma’lum bir hududda yashovchi insonlarni tushunamiz. Ana shu insonlar zaminida jamiyat shakllanadi. Yer yuzida insonlar paydo bo‘lgandan buyon juda ko‘p davrlar o‘tdi. Aholini o‘rganish antik davrga to‘g‘ri keladi. Aholi to‘g‘risida ma’lumotlar to‘plash qadimiy tarixga ega hisoblanadi. Antik davrga oid qo‘lyozmalar dunyodagi turli xil davlatlarni aholisi, xo‘jaligi, urf-odati, turmush tarzi haqida sayohatchilar, olimlar, savdogarlar hikoyalari asosida to‘plangan ma’lumotlar asosida biz antik davrda ham aholi to‘g‘risidagi qarashlarni bilib olishimiz mumkin.

Har bir davlat aholisini soni va yosh-jinsiy tarkibidagi mutanosiblik, uning rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishda asosiy omil hisoblanadi. Aholi soni va tarkibini hisobga olish uslublari, dasturlar, texnikalar jamiyat rivojlanishiga bog‘liq

holda takomillashib kelmoqda. Aholini hisobga olishda avvalo, biz asosan, aholining umumiy soniga e'tibor berishimiz lozim. Shu bilan birgalikda aholining yoshi, jinsiy tarkibi, tug'ilish, o'lim, nikoh, aholi migratsiyasi, ajrim va bir qancha demografik jarayonlarga ahamiyat berishimiz lozim. Xuddi shuningdek jarayonlar aholini o'rganishimiz uchun zaruriy obyekt hisoblanadi.

Muhokama va natijalar. Aholi to'g'risidagi ma'lumotlarni Farg'ona viloyati Toshloq tumani misolida ko'rib chiqamiz. Toshloq tumani 1973-yilda tashkil topgan. G'arbda Marg'ilon shahri, shimoli-g'arbda Qo'shtepa, Yozyovon, sharqda Quva tumanlari, janubi-sharqda Quvasoy shahri va shimoli sharqda Andijon viloyati Bo'z tumani bilan chegaradosh. Maydoni 0,243 ming kv km². Dengiz sathidan balandligi o'rtacha balandligi 484 m. Aholisi 216 355 kishi). Tuman hududida mahalla fuqarolar yeg'ini 51 ta. Aholi punktlarining soni esa 98 tani tashkil etadi. Erkaklar soni 10448 ta ayollarni salmog'i esa 105907 kishini tashkil etadi (01.01.2023).

1-jadval

Toshloq tumani shaharchalari aholisi haqida ma'lumot

№	Shaharchalar	01.01.2018	01.01.2021
1	Toshloq	4017	20189
2	Arabmazor	2743	4418
3	Yakkatut	3859	4178
4	Turvat	3445	3139
5	Quy Nayman	2963	3137
6	Varzak	3891	2678
7	Zarkent	3107	2688
8	Qumariq	2417	2486
9	Axshak	2758	2425
10	Sadda	3502	2253
	Jami:	32702	47591

Jadval www.farstat.uz sayti ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan hisoblandi.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2018-yilga nisbatan 2021-yilda aholi soni 31702 kishidan 47591 kishiga ortgan. Mazkur 3 yil ichida shaharchalar aholisi 14 889 kishiga ortgani kuzatildi. Mazkur tumanimi shaharchalari 1 yilda aholi 4963 kishiga ko'payotganligi kuzatildi. Buning sababi, shaharchalarga o'z hududini kengaytirish maqsadida qo'shni qishloqlarning hududni berishganliklaridir. Shu sababli shaharchalar aholisi 1 yil davomida 5000 ga yaqin aholiga ko'paymoqda. Biroq, mazkur aholi ko'payishida Qumariq shaharchasining xissasi kam. 3 yil mobaynida 69 kishiga ko'paygani kuzatilgan. Bu holat shahrchada tug'ilishning pastligi bilan emas, balki mazkur yillar mobaynida migratsiyaning salbiy saldosi tufayli yuzaga keldi.

Mazkur ko'rsatkichdan ko'rinib turibdiki, 2018-2021-yillar oralig'ida shaharchalarning aholisi o'sib bormoqda, ayniqsa aholisi o'sishi Toshloq shaharchasida jiddiy tus olmoqda. Buning sababi esa, shaharcha zamonaviy uy-joylar bilan ta'minlanayotganligi, aholining ma'lumotlilik darajasi yuqoriligi, aholining bandlik bo'yicha yuqori ko'rsatkichda turganligi hamda uning eng katta demografik yadro hisoblangan Marg'ilon va Farg'ona shaharlariga tutash ekanligidir.

Quyida Nayman shaharchasida aholining o'sish ko'rsatkichlarda bo'lishini mutaxassislar, yashash sharoitining past ko'rsatkichda bo'layotganligi, aholiniing juda ko'p qismi qishloq xo'jaligi sohasida band ekanligi, aholining ma'lumotlilik darajasi past ekanligi hamda toza ichimlik suvi bilan yaxshi ta'minlanmaganligini deb izohlashmoqda.

Yakkatut, Turvat, Zarkent, Axshak shaharchalarida ham 3 yil mobaynida aholining o‘shish sur‘atlari 500 kishidan past ko‘rsatkichni egallaydi. Asosan bu hududlarda 2019-yilda butun bir dunyoni larza slogan pandemiyaga ham bog‘liq. Covid-19 kasalligidan ushbu shaharchalarda ham aholining o‘lim ko‘rsatkichlari yuqori pog‘onani egalladi. Aholining tug‘ilishi, o‘limi, va tabiiy o‘shishi – aholining tabiiy harakati deyiladi. Inson tug‘ilibdiki, tug‘ilish va o‘lim doimiy tabiiy jarayon sifatida mavjudir. Nikohga kirish natijasida, oilalar soni oshib boradi, yolg‘izlar, turmush qurmagan yoshlar soni esa kamayadi. Nikohning bekor qilinishi natijasida esa aholi tarkibida yolg‘iz ayollarning hamda erkaklarning salmog‘i ko‘payishiga sabab bo‘ladi.

Aholi soni tug‘ilish hamda o‘lim hisobiga doimo o‘zarib boradi. Tug‘ilish jarayoni aholi sonining ko‘payishiga olib kelsa, o‘lim soni esa aholining kamayishiga olib keladi. Tug‘ilish ham o‘lim jarayonlarining sodir bo‘lishi esa tabiiy jarayonga olib keladi. Agar tug‘ilganlar soni vafot etganlar sonidam yuqori bo‘lsa ,aholi ko‘payadi, Yoki vafot etganlar soni tug‘ilganlar sonidan ko‘p bo‘lsa aholi kamayishni boshlaydi (2-jadval).

2-jadval

	Soni		Koeffitsiyenti, 1000 aholiga nisbatan	
	2022-yil yanvar-iyun	2023-yil yanvar-iyun	2022-yil yanvar-iyun	2023-yil yanvar-iyun
Doimiy aholi soni, (ming kishi)	211,8	216,4	x	x
Aholining tabiiy o‘shishi (kishi)	2053	2087	x	x
Tug‘ilganlar (kishi)	2586	2509	24,7	23,5
Vafot etganlar (kishi)	533	422	5,1	4,0
Go‘daklar o‘limi (1 yoshgacha)	x	x	x	x

bolalar) (kishi)				
Tuzilgan nikohlar (kishi)	483	495	4,6	4,6
Nikohdan ajralishlar (kishi)	99	105	0,9	1,0
Ko'chib kelganlar (kishi)	191	158	1,8	1,5
Ko'chib ketganlar (kishi)	185	192	1,8	1,8

Jadval www.farstat.uz sayti ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

Jadval ma'lumotlaridan kelib chiqsak, 2022-yilga nisbatan 2023-yil (yanvar-iyun) holatiga asosan vafot etgan soni 533 kishidan 422 kishiga kamaygani kuzatilgan. Vafot etganlar soni 111 kishiga kamayganligi isbotlangan. Bu albatta, Toshloq tumani uchun quvonarli holat. Sababi, tumanimizda ham tibbiyot sohasiga berilayotgan e'tibor hamda shifokorlarning bilim malakasining yuqoriligi bilan tavsiflanadi. 2023-yilga yana bir shifoxona foydalanishga topshirildi. Shu bilan birgalikda inson o'limini eng ko'pi sun'iy muhitdan kelib chiqadi. Inson o'z mehnati tufayli sun'iy muhitni vujudga keltirdiki, ular ta'sirida bir qancha xavfli kasalliklar yurak, qon tomir, xavfli yaralar, venerik kasalliklar ko'payib bormoqda. Bu kasalliklarning asosiy sababi, hozirgi zamon sanoati, urbanizatsiya, texnika taraqqiyoti, avtomatlashtirish, xalq xo'jaligini kimyoviy lashtirish natijasida atrof-muhitni buzilishi, havoni, oqar suvlarning ifloslanishi mutaxassislar tomonidan e'tirof etilmoqda.

Xulosa. Toshloq tumanining zamonaviy qiyofasini hosil qilishda avvalo, ushbu hududning aholi soni va zichligini inobatga olishimiz darkor. Toshloq tumanida aholi zich joylashgan bo'lganligi uchun tuman hududida ishsizlar salmog'i yuqori o'rinni egallaydi. Shu sababli tuman hududida aholini band qilish borasida muhim chora tadbirlarni o'tkazish lozim. Xususan, aholining ishsiz qatlamini ro'yxatini tuzib, tegishli choralarni qo'llash kerak. Masalan, yangi korxonalar, zavodlar, fabrikalarni qurish ham aholining ma'lumotliklik darajasini

oshirish kerak. Tuman hududida industiriallashtirish jarayonini yanada kuchaytirish-ijtimoiy ishlab chiqarishdagi mehnatni takomillashtirish bo'yicha asosiy yo'nalish bo'lib xizmat qiladi. Bunda nafaqat ishlab chiqarish, balki tumandagi ijtimoiy muammolar hal bo'ladi. Ishlab chiqarish binolari, obodonlashtirish, mehnat rejimini tartibga solinishi, ishning mavsumiy bo'lishini oldini olish, mehnatni avtomatlashtirish, malakali ishda band bo'lgan ishchilar ulushini ko'paytirish hamda shu kabi aholiga xizmat qiladigan sohalarni rivojlantirish lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Abduvaliyev, H., & Eraliyeva, Z. (2022). YANGI USLUBIY YONDOSHUV ASOSIDA AHOLI ZICHLIGINI HISOBLASH ZARURATI. *Science and innovation*, 1(C8), 118-123.
2. Abdug'aniyevich, A. X. (2023). TOSHLOQ TUMANI AHOLISI JOYLANISHINING AYRIM MASALALARI. SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 6(6), 173-176.
3. Abdug'aniyevich, A. H., & Abdumalik o'g'li, A. A. (2022). HUDUDNING TABIIY-GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI AHOLI JOYLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMIL SIFATIDA. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(12), 576-581.
4. Abdug'aniyevich, A. X. (2023). FARG 'ONA VILOYATI NORASMIY MEHNAT BOZORLARI SHAKLLANISHINING GEOGRAFIK OMILLARI. *World of Science*, 6(4), 574-580.
5. Abduvaliyev, H., & Eraliyeva, Z. (2022). AHOLINING SUG 'ORILADIGAN YERLAR BILAN TA'MINLANGANLIGI BAHOLASH. *Science and innovation*, 1(C8), 124-129.
6. Abduganiyevich, A. H., & Xasanovna, J. M. (2021). THEORETICAL BASIS OF STUDYING THE TERRITORIAL STRUCTURE OF THE POPULATION ON NATURAL LANDSCAPE OBJECTS. *Thematics Journal of Geography*, 6(1).
7. Ахмадалиев, Ю. И., Абдувалиев, Х. А., & Алимджанов, Н. Н. (2019). ABOUT THE ETHO GEOGRAPHIC ROOTS OF PROBLEMS OF THE CONSUMING WATER AND GROUND RESOURCE. In *Геоэкологические проблемы бассейна Аральского моря: научные идеи, исследования, инновации. Сборник материалов Международной научно-практической конференции* (pp. 107-111).